

CIACT/SAD 09

(GT8 - Videogames e Narrativas Sobre a Vida)

Elucubrações ensaísticas em forma de Memorial sobre o na paisagem virtual de Silent Hill

Mestrando Luciano Márcio de Moraes Chacur (UEMG)

RESUMO

A cidade virtual de Silent Hill (Konami, 1999), estabelecida na franquia de videogames, abarca séries de conceitos interpretáveis sobre o horror. O presente ensaio se propõe a elucubrar, a partir do conceito de 'Abjeto' (KRISTEVA), e da tríade de camadas de horror (KING) diversas camadas simbólicas e interativas desses jogos, capazes de suscitar experiências de medo em seus jogadores. A partir do primeiro jogo da série, ela se expandiu em diferentes formas de mídia, mantendo o tema de horror pessoal/urbano. Aqui, observo a franquia em consonância com suas origens, e diante das limitações de seus hardwares - que causam diegeticamente pavor em seus *players*. Isso farei em forma de ensaio - relacionando minhas experiências como alvo das sensações de horror causadas por estes jogos, para gerar horizontes de compreensão sobre o medo em Silent Hill, assim apresentando uma possível leitura sobre o horror artístico nos games. Palavras-chave: Silent Hill; Jogos Eletrônicos; Horror Artístico; Survival Horror.

ABSTRACT

The virtual city of Silent Hill (Konami, 1999), established in the video game franchise, encompasses a series of interpretable concepts about horror. This essay sets out to elucidate, based on the concept of the 'Abject' (KRISTEVA) and the triad of layers of horror (KING), the various symbolic and interactive layers of these games, capable of arousing experiences of fear in their players. Since the first game in the series, it has expanded into different forms of media, while maintaining the theme of personal/urban horror. Here, I look at the franchise in line with its origins, and in the face of the limitations of its hardware - which diegetically causes dread in its players. I will do this in the form of an essay - relating my experiences as a target of the sensations of horror caused by these games, to generate horizons of understanding about fear in Silent Hill, thus presenting a possible reading about artistic horror in games.
Keywords: Silent Hill; Electronic Games; Artistic Horror; Survival Horror.

UM LUGAR CHAMADO SILENT HILL

Quando em vez, nos defrontamos com o medo no correr embrulhado das nossas vidas. Muitas vezes, ele é palpável, uma resposta natural de nosso corpo e psique diante de um perigo real. Outras tantas, ele se embrenha em nosso âmago por prenúncios de coisas que não irão nos acontecer (chame de paranóia ou pessimismo). E noutras (essas que serão destacadas no presente ensaio), elas vêm mediadas pela (in)segurança da Arte. Formas que, em tese, não lhe colocarão

CIACT/SAD 09

em perigo. Quer isso ocorra através da audição de uma música que se utiliza do trítone (grosseiramente alcunhado como o ‘**tom do diabo**’), um quadro de Hieronymus Bosch, um filme com alta concentração de sangue cenográfico ou circunscrito no círculo mágico de um jogo eletrônico. Aqui, debruçar-me-ei em forma de memorial, em forma de ensaio - na franquia de games *Silent Hill*, obras confluentes e o horror (muitas vezes ‘abjeto’) que ele me suscita.

Silent Hill é uma série de videogames criada pela empresa nipônica *Konami*, no ano de 1999, com seu primeiro título sendo publicado para o **Sony Playstation One**. Ela conta com 9 jogos da série principal, além de *spin-offs*, adaptações cinematográficas e em formato de histórias de quadrinhos. Ao lado da franquia *Resident Evil* (que tem o título original de *Bio Hazard*, criada pela empresa também japonesa *Capcom* em 1996), consolidou o gênero de ‘*survival horror*’, ou ‘horror de sobrevivência’. Este subgênero de jogos de horror é caracterizado pela falta de recursos do herói protagonista e um senso constante de ameaça e desconforto. Porém, se em *Resident Evil*, as ameaças que perseguem o avatar do jogador são de natureza biológica, em *Silent Hill*, há um fortíssimo componente sobrenatural.

Uma vez que estabeleci aqui um ‘nariz de cera’ e uma mui resumida descrição do que é a *Silent Hill*, irei enunciar as razões para demonstrar porquê acredito que esta franquia é causadora de diversas camadas de medo. Porém, antes de descrever os exemplos de como isso se opera em *Silent Hill*, irei utilizar-me de conceitos ditados por Stephen King:

King procura explicar a lógica da narrativa de horror como um processo catártico que possibilitaria extravasar, através do medo inspirado pela ficção, os pavores associados ao horror real – aquele relacionado às condições de existência e de sobrevivência do ser humano (cf. KING, 1983, pp. 12-15). Ele classifica tais narrativas em três níveis, em função do tipo de sensação que é produzida no leitor: as de terror, as de horror e as de repulsa. (FRANÇA, 2008, p. 5)

Este medo catártico descrito por King, e vivenciado pelos jogadores da franquia *Silent Hill*, é dividido segundo o autor entre essas três formas. Dentre elas, o **terror** é a mais intensa das sensações evocadas por histórias sobrenaturais. Ele descreve o **terror** como uma emoção que não vem de seres ou imagens repulsivas, mas sim do medo gerado pela sugestão e pela imaginação do leitor diante do desconhecido. O **horror**, por outro lado, envolve tanto uma

CIACT/SAD 09

reação física quanto intelectual, causada por eventos sobrenaturais ou monstruosidades que parecem "fisicamente erradas". Desenvolvo: o **terror** seria a antecipação de algo que se prenuncia perigoso, estranho, aterrador. Essa sensação construída - esse '**devir**' (Deleuze / Guattari) atemorizante seria então o **terror**. Já o **horror**, seria a manifestação deste **terror** prenunciado. O punhal que adentra a jugular da vítima. O monstro, o 'outro aterrador' que se revela numa esquina. O sangue que pulula de uma veia carótida rasgada.

Antes de mergulhar na terceira forma de medo artístico, creio que é digno citar novamente King, diante da importância de sua obra para o 'medo artístico':

Eu compreendo o terror como a emoção mais apurada (...), por isso vou tentar aterrorizar o leitor. Mas se eu perceber que não vou conseguir aterrorizá-lo, tentarei horrorizá-lo e, se perceber, então, que não vou conseguir horrorizá-lo, vou apelar para o horror explícito. (KING, 2007, p. 33)

Finalmente, a **repulsa** é a sensação provocada por cenas fisicamente perturbadoras, gerando aversão e desconforto. Conceito que aproximo de '**abjeto**' proposto por Julia Kristeva, que explora em seu trabalho "*Powers of Horror: An Essay on Abjection*" (1980) o conceito de abjeção como uma experiência visceral e perturbadora de repulsa que surge quando nos confrontamos com algo que ameaça a integridade de nossos limites corporais e psíquicos.

Kristeva enxerga que obras de arte (em nossa leitura, games indubitavelmente são expressões artísticas), em especial aquelas que desafiam diretrizes sociais e/ou exploram temas tabu, podem ser um contato com o abjeto. A autora vê no grotesco uma transcendência catártica entre o familiar e o estranho - o inaceitável. Maneira essa do receptor da mensagem artística confrontar seus limites, morais e ansiedades.

O abjeto está relacionado à perversão: O abjeto é perverso porque não desiste nem assume uma proibição, uma regra ou uma lei, mas as desvia, engana, corrompe; as usa, tira proveito delas, para melhor negá-las. Ele mata em nome da vida - um déspota progressista; vive sob o comando da morte - um operador de experimentos genéticos; restringe o sofrimento do outro para seu próprio lucro - um cínico (e um psicopata e um psicanalista que se aproxima da abjeção); ele estabelece o poder narcisista enquanto finge revelar o abismo - um artista que pratica sua arte como um "negócio". A corrupção é sua aparência mais comum e mais óbvia. Essa é a aparência socializada do abjeto. (KRISTEVA, 1980, p. 16.)

CIACT/SAD 09

Se me alonguei na constituição destas balizas teóricas sobre formas de que o medo se manifesta em obras artísticas, foi para que ao narrar situações e tramas da cidade ficcional de *Silent Hill*, fiquem explícitas as razões pelas quais tanto medo, horror, terror e repulsa elas já me causaram. Um medo catártico, sem dúvida, mas outrossim - medo. Logicamente, este trabalho aqui expresso não dará conta de descrever todos os nuances e tramas apresentadas nos diversos jogos e diferentes expressões midiáticas de *Silent Hill*. Talvez uma futura tese de Doutorado possa dar conta desta missão. De todo modo, irei descrever daqui em frente um pouco deste universo horrífico assustador.

A primeira vez que adentrei na cidade fantasmagórica de *Silent Hill*, foi no longínquo ano de 1999 - depois de convencido a jogar o jogo, graças a crítica positiva de uma revista de videogame (objeto do século passado). Após ouvir a trilha sonora atmosférica composta por Akira Yamaoka, rapidamente somos arremessados através de nosso avatar / personagem controlado pelo jogador, Harry Mason, em um acidente de carro, no qual nossa (minha, e de Harry - numa espécie de 'guarda compartilhada' virtual) filha Cheryl, desaparece pela neblina da cidade. *Silent Hill* é uma cidade pequena, norte-americana, com características comuns a aqueles típicos ambientes. Cenários da cidade como escolas, hospitais, parques e esgotos, são deturpados por uma aura **abjeta**. O horror inicial é justamente encontrado no fato de que estes ambientes conhecidos, mundanos, durante o *gameplay* do jogador são transformados em versões decadentes de suas contrapartes reais. Aço enferrujado, crateras em avenidas, paredes que vertem sangue e objetos que se encontram em locais onde não deveriam estar. Como cadeiras-de-rodas em ângulos impossíveis, em espaços contraditórios.

Menciono uma experiência muito análoga a minha, descrita pelo autor de livro *Silent Hill - The Terror Engine* (2015):

Minha lembrança do início do *Silent Hill 2* é extremamente clara. Eu nunca fiquei tão apavorado quanto no momento em que caminhei pelo corredor escuro (com o nível de brilho ajustado para 3, como de costume) no segundo andar do Wood Side Side Apartments e comecei a ouvir o rádio fazendo seu ruído de estática. Estava "muito escuro demais para ler o mapa" (a resposta do jogo ao meu comando). Eu tinha que matar o monstro que rugia e caminhava em direção a James, o personagem do jogador. Depois disso, corri para debaixo de uma luz de neon para refletir mais sobre minha exploração. Ao raspar as paredes e pressionar o botão de busca, fui parar em uma sala

CIACT/SAD 09

escura (Sala 208) e me perguntei como deveria proceder nessas condições. Tive alguns outros interrogatórios e passei por outro interlúdio de pânico na frente de um segundo monstro antes de finalmente chegar à sala 205, onde encontrei o vestido de Mary com a lanterna. Isso foi um grande alívio. (PERRON, 2015, p. 3)

O mesmo autor, relata que “O extraordinário poder de *Silent Hill*, como muitos críticos observaram, reside no fato de que a série não é simplesmente um jogo, mas sim uma experiência emocional excepcionalmente poderosa”. (PERRON, 2015, p. 2). Mas o que, diegeticamente, impele o terror que flui nessa cidade, como um manancial que flui como um lodo oriundo do Rio Estige?

Silent Hill, é uma cidade (**fictícia**, não custa sempre frisar) de pequeno / médio porte tipicamente estadunidense, que se situa num estado ignorado (porém, a comunidade de fãs da franquia conclui que a cidade localiza-se no Maine¹). Ela lembra outras cidades da ficção que são cenários de obras com o tema do horror. Percebo semelhanças entre ela e Derry (do livro ‘It’, de Stephen King). A ‘retrô-moderninha’ Hawkins (do seriado *Stranger Things*) também tem semelhanças com *Silent Hill*. E até mesmo a constituição provinciana surreal de *Twin Peaks* de (David Lynch) possui traços que remetem à cidade alvo de meu estudo.

Toda a mitologia da série, apresentada em seus diversos jogos, acrescentam detalhes históricos e espirituais que justificam o caráter sobrenatural do lugar. O primeiro jogo da série já nos apresenta uma determinada ‘**Ordem**’, um culto que adorava deuses profanos e antigos, e a eles dedicavam sacrifícios. No filme (Terror em *Silent Hill*, 2006) que adapta o primeiro jogo para o cinema, é relatado que a cidade foi palco de queimas de bruxas, durante a época da colonização americana, por fanáticos religiosos. Em *Silent Hill 2*, o protagonista James Sunderland em certa etapa do jogo, atravessa um museu histórico da cidade, e nesta fase - arquivos e documentos ‘*in game*’ contam a história que *Silent Hill* foi construída sobre território sagrada indígena, um certo clichê usado em outras peças de ficção para abordar locais ‘malditos’ (como nas obras de Stephen King, *Cemitério Maldito* e *O Iluminado*, e em filmes como

¹ Informação disponível em: [https://terror-em-silent-hill.fandom.com/pt-br/wiki/Silent_Hill_\(cidade\)#:~:text=Silent%20Hill%20%C3%A9%20uma%20misteriosa,em%20menor%20escala%2C%20a%20agricultura.](https://terror-em-silent-hill.fandom.com/pt-br/wiki/Silent_Hill_(cidade)#:~:text=Silent%20Hill%20%C3%A9%20uma%20misteriosa,em%20menor%20escala%2C%20a%20agricultura.)

CIACT/SAD 09

Poltergeist - 1982).

Toda a *lore* de *Silent Hill* remete portanto a um local em que forças malignas, sobrenaturais ou entidades de ‘Horror Cósmico’ (referência à literatura do escritor americano H.P. Lovecraft) residem. E consequentemente influenciam tanto espiritualmente quanto fisicamente o plano material do local. Daí as duas manifestações em que a cidade é representada na maioria dos jogos da franquia. Uma é a versão “normal” de *Silent Hill*, deteriorada, com uma névoa formada por cinzas de um incêndio antigo a cobrir toda a paisagem. E a outra versão, anunciada por uma sirene (possível alusão aos avisos de bombardeios nazistas à Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial), que transforma tudo em penumbra, aumenta a violência dos monstros antagonistas do personagem jogador e corrompe ainda mais os cenários. É o chamado ‘*nightmare world*’.

Um aspecto fascinante de *Silent Hill*, é que a cada vez que visitamos, a cada jogo, ela tem uma encarnação diferente, um inferno pessoal para o protagonista da ocasião:

A cidade de Silent Hill sintetiza perfeitamente o terror psicológico, pois cada pessoa que visita a cidade a vê de forma diferente. A cidade pode ser vista como o antagonista onipotente segurando um espelho no rosto de cada visitante, talvez como punição por seus maus pensamentos malignos ou erros do passado. Não se sabe muito sobre a cidade, mas o conhecimento comum é que existem realidades alternativas com Silent Hills alternadas, cada uma mais diferente que a anterior, torturando seus residentes com monstros que assumem a forma simbólica do que reside em suas mentes. Essa realidade é chamada de "realidade dos sonhos", que às vezes se transforma no chamado "Otherworld", seu estado de pesadelo equivalente ao sono REM. A realidade onírica das cidades implica que cada visitante vê a cidade de forma diferente, sugerindo que eles foram levados para lá por um motivo. (Högman, 2021, p.22)

Interessante destacar (mesmo que *en passant*) os componentes próprios da gramática do videogame em *Silent Hill*, características que se repetem em todas as encarnações da mesma. A jornada que os personagens / avatares tem a constante de ser por cenários escuros, ou com visibilidade limitada. Mesmo sendo a perspectiva usual do jogador nos títulos da franquia em terceira pessoa, há sempre um perigo rondando no antecampo, onde o olhar do personagem não alcança, e por conseguinte, o jogador também não. Principalmente no *nightmare world* (ou *otherworld*) a lanterna no bolso do personagem avatar é a única fonte de iluminação em meio ao

CIACT/SAD 09

escuro total. E mesmo na versão ‘normal’ de *Silent Hill*, há a predominância de uma névoa constante. Curioso notar, que esta névoa surgiu no primeiro jogo de 1999, como uma solução para a reduzida capacidade de renderizar em tempo real os cenários da cidade no hardware do Playstation One².

Além disso, como típico dos games do sub gênero *Survival Horror*, há a necessidade de fuga dos inimigos, pois geralmente, mesmo nos níveis mais baixos de dificuldade, o protagonista não está equipado para lidar com os monstros e perigos da cidade. Um aliado costumeiro do jogador para identificar a aproximação de inimigos em *Silent Hill*, é um rádio que emite estática diante da proximidade de adversários. Outra solução criativa empregada pelos desenvolvedores da época do game (fim da década de 1990), diante de restrições das máquinas:

No entanto, para todas as plataformas (cada uma das quais dedicava quantidades diferentes de recursos ao processamento de som), a velocidade do processador era uma séria restrição ao desenvolvimento de trilhas sonoras de jogos totalmente dinâmicas (...) Por exemplo, o designer de um jogo de ‘*survival horror*’ pode querer que o ritmo de uma música aumente à medida que os monstros se aproximam. (Egenfeldt-Nielsen, Simon. 2012, p. 146)

Neste ponto do trabalho, o leitor pode ter sido convencido da existência de uma miríade de gamas de abordagens possíveis sobre tão fecundo cenário ficcional que é a cidade de *Silent Hill*. Mas para fim de exemplo, irei gastar modesta quantidade de bytes codificados em caracteres virtuais (durante esse meu processo de escrita) para versar sobre a história de James Sunderland, protagonista de *Silent Hill 2* (Konami, 2001), não por acaso jogo mais bem avaliado da série no site Metacritic, e que figura comumente na lista de melhores jogos de horror de todos os tempos.

Silent Hill 2 que (tem um *remake* {mania atual da indústria} previsto para ser lançado em 2024) inicia com uma imagem do protagonista James Sunderland olhando-se no espelho. Um dos temas recorrentes do jogo é o espelho, o reflexo e o duplo (*Doppelgänger?*), vale a menção. Esse homem, pouco heróico é um viúvo que recebeu uma carta de sua falecida esposa dizendo a

² Informação obtida em: <https://www.tecmundo.com.br/voxel/especiais/183024-defeitos-graficos-pop-in-fog-e-draw-distance.htm>

CIACT/SAD 09

ele que o espera em seu ‘lugar especial, na cidade de *Silent Hill*’. James masculino típico da franquia: fraco, que exita, e em constante estado de confusão:

Se, sob esta perspectiva, a franquia SH não aparenta fugir ao senso comum hegemônico que rege a cultura midiática e seus artefatos, por outro lado é interessante perceber como os “heróis” de SH também se distanciam significativamente de um perfil mais tradicional (pautado por valores como força, determinação, generosidade e resiliência), optando em vez disso por heróis frágeis, hesitantes, capazes de escolhas amorais ou egoístas, e cuja incapacidade de lidar com algum trauma do passado acaba funcionando como elemento catalisador de sua “entrada” do mundo de *Silent Hill*. (MONTEIRO, 2018, p. 03)

Logo no início do *game*, rumando por um tortuosa e enevoada trilha, James se questiona através de sua voz *em off*, sobre o absurdo daquela carta. Afinal, Mary (esposa dele), morreu ‘daquela maldita doença’ há alguns anos. Porém, ele persiste, em um estado entre a alucinação e a realidade, adentrando mais e mais a fundo em *Silent Hill*. Que para ele, essa cidade, esse (inferno {ou purgatório}) irá o fará lidar com traumas e culpas. A própria cidade de *Silent Hill* está lá para punir os personagens neste jogo apresentados. Após árduas horas de jogo, e encontros com um sem número de monstros que simbolizam (tal qual o ‘objeto simbólico’ de Martin) e metaforizam culpas de James descobrimos que James lá está para lidar com o assassinato de sua esposa. James a matou, incapaz de tolerar seu corpo decaindo, diante da ‘tal doença’. A cidade inclusive produziu Maria, uma versão mais lasciva e provocante de Mary, para atraí-lo à *Silent Hill* : “Logo, a interpretação mais aceita é a de que Maria seria uma figura criada pela cidade de *Silent Hill* a partir do desejo de James em reencontrar a esposa.” (PATRICIO, 2021, p. 269).

Através dessa micro narração das agruras, do crime e castigo de James em *Silent Hill 2*, proponho reassegurar que certos jogos de videogame são tão ou mais potentes que livros e tomos da literatura:

Os jogos de Role-Playing Game (RPG) e de Survival Horror, por exemplo, precisam de uma narrativa para que possam se desenvolver enquanto jogos. E não se pode dizer que são simplesmente simuladores, afinal, eles não se pautam pela “realidade”. Jogos como *Silent Hill 2* têm personagens parecidos com humanos, que são simulações de pessoas, mas não são simulações de pessoas reais, como nos jogos de futebol como *Pro Evolution Soccer*. (FALQUETO, 2020, p. 60)

CIACT/SAD 09

Friso: Personagens como James em *Silent Hill 2* são simulação de pessoas, imperfeitas, falhas, demasiadamente humanas. A potência alcançada em vivermos uma jornada através de seu ponto de vista, é de uma força ímpar. Aí, somam-se os sustos, os jump scares. Os desconfortos. As repulsas. O terror. Ah, o horror! E os monstros enfrentados por James na cidade de Silent Hill (que como já entendemos, nesta versão se materializa como forma de punição ao seu crime de ter matado Mary), são representações de fatos que envolvem a doença dela. As enfermeiras do hospital onde ela definhou, por exemplo, tornam-se assassinas deformadas. E um dos últimos chefes possíveis a serem enfrentados no jogo, é uma versão demoníaca de Mary, presa em uma cama.

Reforço que os componentes do design do jogo em Silent Hill, concomita com a sensação de angústia que é intencionada pelos seus desenvolvedores nos aspectos ‘artísticos’ do jogo.

Silent Hill 2 não é um jogo que oferece desafios simples, ao contrário, submete a audiência a um estado mental complexo - o uso da câmera sempre sem um plano mais longo faz com que o jogador não tenha uma visão ampla e clara dos acontecimentos, o que faz com que se tenha uma sensação de paranoia constante. Além disso, os save points, lugares onde o jogador pode parar o jogo salvando seu progresso, são espaçados e causam sensação de angústia constante. (FALQUETO, 2017, p. 3)

Diversas outras abordagens poderiam ter sido utilizadas na feitura deste trabalho. Por alto, me vem à cabeça a claustrofóbica experiência de Silent Hill 4, que de uma maneira surrealista, tal qual um filme de Luís Buñuel, o personagem do jogador inexplicavelmente fica preso dentro de seu apartamento. Ou talvez o tenebroso P.T, um trailer de um projeto nunca lançado, que seria dirigido por Guillermo del Toro em parceria com Hideo Kojima. Esse produto, inclusive, tornou-se uma curiosa relíquia midiática, pois ela nunca foi lançada em forma física, e a Konami retirou do ar a sua versão digital. Mas a minha intenção não foi neste lugar - dar conta de todos os horrores de Silent Hill, suas metáforas e temíveis criaturas monstruosas. Foi apenas a de lançar luz numa cidade de constante neblina, e nas quais demônios se escondem nas sombras. Talvez aqui, eu tenha sido uma lanterna, daquelas que figuram nos bolsos dos protagonistas da série, ou um rádio que emite estática à proximidade de monstros.

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

EGENFELDT-NIELSEN, Simon. *Understanding video games : the essential introduction*. Nova Iorque: Routledge, 2016.

FALQUETO, Adriana Lemos. *Literatura e videogame: como pesquisar e analisar videogames dentro dos Estudos Literários*. Vitória: Pedregulho, 2020.

FALQUETO, Adriana Lemos. *Transitoriedade, Identidade E Alteridade Em Silent Hill 2 (1999)*. Revista Z Cultural, 2017.

FRANÇA, Júlio. *O horror na ficção literária: Reflexão sobre o "horrível" como uma categoria estética*. XI Congresso Internacional da ABRALIC. São Paulo, 2018.

GANS, Christophe. *Terror em Silent Hill*. 2006.

HÖGMAN, Julia Jespersdotter. *Repeating Despite Repulsion: The Freudian Uncanny in Psychological Horror Games*. Malmo University, 2021.

KING, Stephen. *Dança macabra: o terror no cinema e na literatura dissecado pelo mestre do gênero Stephen King*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

KRISTEVA, Julia. *Powers of Horror: An Essay on Abjection*. Traduzido por Leon S. Roudiez, Columbia University Press, 1982.

MONTEIRO, Tiago José Lemos. *Identidades fraturadas: sobre a fragilidade dos heróis masculinos na franquia Silent Hill*. 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville: 2018.

CIACT/SAD 09

PERRON, Bernard. *Silent Hill, The Terror Engine*. The University of Michigan Press, 2015.

PATRICIO, Thiago Seti. *Emoção e Games: um estudo sobre a cognição no jogo Silent Hill 2*. Revista Temática. UFPB, 2021.

Silent Hill Wiki. Disponível em: [https://terror-em-silent-hill.fandom.com/pt-br/wiki/Silent_Hill_\(cidade\)#::~:~:text=Silent%20Hill%20%C3%A9%20uma%20misteriosa,em%20menor%20escala%2C%20a%20agricultura](https://terror-em-silent-hill.fandom.com/pt-br/wiki/Silent_Hill_(cidade)#::~:~:text=Silent%20Hill%20%C3%A9%20uma%20misteriosa,em%20menor%20escala%2C%20a%20agricultura)

Acesso em 29/04/2024.

Como citar este texto:

CHACUR, Luciano M. M. Elucubrações ensaísticas em forma de Memorial sobre o na paisagem virtual de Silent Hill. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.